

Ensayo

**Uso de la IA en los procesos de aprendizaje de estudiantes del Instituto
Tecnológico de Mérida**

**Use of AI in the learning processes of students at the Technological Institute of
Mérida**

García-Domínguez Luis Alberto

orcid.org/0000-0002-2506-0670

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Mérida

Novelo-Helguera Ivonne Ivette

orcid.org/0009-0003-7242-1090

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Mérida

Casares-Méndez Jorge Carlos

orcid.org/0009-0005-7390-5622

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Mérida

Autor de correspondencia:

luis.gd@merida.tecnm.mx

Resumen

Objetivo. El presente estudio analiza el uso de la inteligencia artificial (IA) en los procesos de aprendizaje de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Mérida (ITM). El objetivo fue evaluar el impacto del uso de herramientas de la IA en el aprendizaje de los estudiantes, identificando los tipos más utilizados por ellos, analizando su influencia en el aprendizaje y examinando las percepciones de estos, sobre el uso de la IA en actividades académicas.

Materiales y Métodos. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo (Sic), con un diseño no experimental y transversal. Se aplicó un instrumento estructurado (Sic) a 393 estudiantes de licenciatura, con análisis descriptivo e inferencial.

Resultados. Los resultados muestran una media general de 4.2 y un promedio de DE = 0.8, evidenciando una percepción positiva sobre el uso de la IA, destacando su utilidad en la organización del estudio y la búsqueda de información.

Conclusiones. Se identificaron debilidades en el uso ético y crítico de las herramientas, concluyendo que la IA representa un recurso valioso para el aprendizaje autónomo, siempre que se promueva su uso responsable y se fortalezcan las competencias digitales éticas en el contexto educativo.

Palabras clave: inteligencia artificial, aprendizaje, educación superior, competencias digitales, ética.

Abstract

Objective. This study analyzes the use of artificial intelligence (AI) in the learning processes of students at the Technological Institute of Mérida (ITM). The objective was to evaluate the impact of AI tools on student learning, identifying the most frequently used tools, analyzing their influence on student learning, and examining students' perceptions of AI use in academic activities.

Materials and methods. The study was conducted using a quantitative approach (Sic), with a non-experimental, cross-sectional design. A structured instrument (Sic) was administered to 393 undergraduate students, and descriptive and inferential analyses were performed.

Results. The results show an overall mean of 4.2 and a standard deviation (SD) of 0.8, demonstrating a positive perception of AI use, highlighting its usefulness in organizing studies and searching for information.

Conclusions. Weaknesses are identified in the ethical and critical use of the tools, concluding that AI represents a valuable resource for autonomous learning, provided that its responsible use is promoted, and ethical digital skills are strengthened in the educational context.

Keywords: artificial intelligence, learning, higher education, digital competencies, ethics.

Introducción

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta clave en el ámbito educativo, transformando la forma en que los estudiantes acceden, procesan y aplican el conocimiento.

Durante varias décadas, se ha investigado el uso de la IA y en los últimos diez años, su desarrollo ha avanzado significativamente gracias a mejoras en técnicas como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y las redes neuronales. En el ámbito educativo, se emplean métodos como la minería y el análisis de datos de aprendizaje, lo que permite a la IA identificar patrones y tendencias en el desempeño académico de los estudiantes. Esto proporciona a los docentes herramientas para diseñar planes de estudio personalizados y ofrecer retroalimentación específica y detallada (González, 2023).

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la Inteligencia Artificial generativa transformó significativamente la percepción pública sobre el uso de estas herramientas, generando un debate sobre las posibilidades

positivas y negativas que ofrecen (Russell, 2023).

En el contexto del ITM, el creciente uso de herramientas basadas en la IA, ha generado interés por comprender cómo estas influyen en los procesos de aprendizaje, motivación y desarrollo de competencias.

El objetivo fue evaluar el impacto del uso de herramientas de la IA en el aprendizaje de los estudiantes, identificando los tipos de herramientas más utilizados, analizando su influencia en el aprendizaje de los estudiantes y examinando las percepciones de los estos sobre el uso de la IA en actividades académicas.

Materiales y Métodos

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo (Sic), con un diseño no experimental y transversal.

La población estuvo conformada por estudiantes de las carreras del Instituto Tecnológico de Mérida. Se seleccionó una muestra de 393 participantes mediante muestreo intencional.

Se aplicó un cuestionario estructurado (Sic) de 13 ítems tipo Likert (1 a 5), que evaluó principalmente: a) el uso de herramientas de la IA de los estudiantes del ITM y b) las percepciones sobre el impacto de su uso en su aprendizaje.

Los datos fueron analizados mediante estadística descriptiva (media, desviación estándar) y análisis de correlación para identificar relaciones entre las variables clave (Sic).

Resultados

El análisis de los datos obtenidos de 393 estudiantes del ITM evidencia una adopción amplia y constante de la IA en los procesos de aprendizaje.

Más del 90 % de los participantes indicó conocer y utilizar alguna herramienta de IA, destacando ChatGPT, traductores automáticos y Grammarly como las más empleadas.

La media general fue de 4.2 (DE = 0.8), lo que indica una percepción positiva alta respecto al uso de la IA.

El análisis de correlación de Pearson arrojó un valor de $r = 0.72$, evidenciando una asociación positiva fuerte entre la frecuencia de uso y el desarrollo de competencias profesionales.

Las áreas con mayor impacto fueron comunicación escrita ($M = 4.3$), comprensión de temas complejos ($M = 4.2$) y creatividad ($M = 4.1$). En contraste, las de menor puntuación fueron pensamiento crítico ($M = 3.6$) y toma de decisiones ($M = 3.8$), lo que se puede observar en la tabla 1.

Tabla 1.

Indicadores estadísticos generales del estudio

Tabla 1.

Indicadores estadísticos generales del estudio

Dimensión Evaluada	Media (M)	Desviación Estándar (DE)	Interpretación Principal
Comunicación escrita	4.3	0.7	Fortalece la claridad y coherencia en redacción académica
Comprensión de temas complejos	4.2	0.8	Mejora la interpretación de contenidos teóricos
Creatividad	4.1	0.8	Estimula la innovación de resolución de problemas
Toma de decisiones	3.8	0.9	Requiere mediación docente
Pensamiento crítico	3.6	1.0	Necesita fortalecimiento pedagógico y ético
Uso ético y responsable	3.6	1.0	Existe conciencia ética y emergente
Promedio general	4.2	0.8	Percepción positiva global del uso de la IA

Fuente: Realización propia.

Los datos cuantitativos confirman que la IA se ha convertido en una práctica habitual en el aprendizaje autónomo de los estudiantes del ITM.

El uso frecuente de herramientas de IA potencia la comprensión, la redacción y la creatividad, aunque persisten áreas de oportunidad relacionadas con la ética digital y el pensamiento crítico.

El 79.4 % de los estudiantes manifestó interés en recibir formación sobre el uso ético y

académico de la IA, reflejando conciencia y responsabilidad tecnológica emergente.

Asimismo, un 32.3 % expresó preocupación por la posible pérdida de habilidades personales, lo que evidencia la necesidad de acompañamiento docente y formación institucional en ética digital.

En conjunto, los resultados cuantitativos, muestran que la IA favorece el desarrollo de competencias instrumentales y procedimentales, pero requiere mediación pedagógica para consolidar habilidades reflexivas y éticas.

Conclusiones y discusión

El estudio demuestra que la IA se ha convertido en un elemento clave dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes del ITM. Las herramientas digitales, especialmente aquellas basadas en IA se han incorporado de manera natural en las actividades académicas, potenciando la organización del estudio, la redacción de textos y la comprensión de contenidos complejos.

Los resultados reflejan que los estudiantes perciben estas tecnologías como aliadas en su formación profesional, ya que los ayudan a desarrollar competencias, comunicativas, cognitivas y creativas, lo que coincide con Cabero y Barroso (2020), quienes señalan que la IA se ha convertido en un eje central para la innovación educativa, brindando oportunidades para desarrollar entornos más interactivos y dinámicos en los que el aprendizaje es más significativo.

Sin embargo, también reconocen la necesidad de fortalecer la reflexión crítica y la ética digital para evitar el uso instrumental o dependiente de estas herramientas.

Se observa una actitud responsable y consciente hacia la IA, acompañada de un interés creciente por recibir orientación sobre su aplicación ética y académica. Esto evidencia una disposición favorable hacia el

aprendizaje responsable y el aprovechamiento de la tecnología como recurso educativo, sin embargo, tal y como afirman Holmes et al., (2019), también se identifican preocupaciones, como la posible dependencia excesiva de estas herramientas.

En conjunto, la investigación confirma que la Inteligencia Artificial representa una oportunidad para consolidar una educación más innovadora, autónoma y contextualizada, siempre que su integración se realice bajo principios pedagógicos y éticos que promuevan un uso crítico y formativo de la tecnología.

Se recomienda fortalecer la formación docente y estudiantil en el uso responsable de la IA, integrando lineamientos institucionales que fomenten prácticas académicas honestas y reflexivas.

Referencias

- Cabero, J., & Barroso, J. (2020). Innovación educativa y tecnologías digitales: Retos y oportunidades. *Revista de Educación a Distancia*, 20(64), 1-15.
- González, C. (2023). El impacto de la Inteligencia Artificial en la Educación: transformación de la forma de enseñar y de aprender. DOI:10.13140/RG.2.2.12467.60965
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.
- Russell, S. (2023). Su trabajo cambiará, pero siempre necesitaremos profesores. El correo de la UNESCO. *La escuela en la era de inteligencia artificial*. Octubre-diciembre 2023.